

Proje

AGROSUS, **geleneksel olarak ilgili ürünlerde yabancı otları önlemek ve yönetmek için uygun araçları ve agroekolojik stratejileri** belirleyecektir, organik ve karma tarım, **11 biyocoğrafik bölgenin** tamamında (Alpler, Anadolu, Arktik, Karadeniz, Boreal, Kitasal, Macaronezyen, Sentetik herbisitlere olan bağımlılığı ve buna bağlı olarak çevre üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla AB ve ilişkili ülkelerin Akdeniz, Pannonian ve Steppic).

AGROSUS, **paydaşlarla işbirliği içinde** farklı bölgelerin ve ürünlerin en sorunlu yabancı otları için araçlar ve stratejiler geliştirecek ve agroekolojik stratejilerin kısa, orta ve uzun vadeli etkileri çevresel ve sosyo-ekonomik perspektiflerden analiz edilecektir.

Hedefler

Kültürel, mekanik, fiziksel, biyolojik ve Biyoteknolojik Agroekolojik Sistem.

Yabancı otların önlenmesi ve yönetimi için teknoloji transferi ve eğitim

Saha, yönetim ve düzenleme düzeylerinde en uygun girişimleri teşvik edin.

Gelişmiş tespit araçları.

Avrupa Tarımında sorunlu yabancı otlar hakkındaki bilgileri genişletmek.

Kapsayıcı hedef

AGROSUS geleneksel, organik ve karma tarım sistemlerinde sürdürülebilir, adil ve güvenli yabancı ot yönetimine olanak tanıyan teknikleri uygulayan ve çiftçilerin kabulünü teşvik eden **ürün yönetimi araçları** sağlamayı amaçlamaktadır.

SÜRE: Haziran 2023 - Mayıs 2027 (48 ay).

BÜTÇE: 4 999 863.75 €. Avrupa Birliği (4 689 926.25 €) ve Macar hükümeti (309 937.50 €) tarafından finanse edilmiştir.

ÇAĞRI: CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage:

Sürdürülebilir yabancı ot yönetimi için agroekolojik yaklaşımlar.

ORTAKLAR: AGROSUS projesi İspanya'dan Universidad de Vigo (UVIGO) tarafından koordine edilmektedir ve **11 Avrupa ve ilgili Ülkeden 16 ortağı** içermektedir.

BİZİ İZLEMeye DEVAM EDİN!

www.agrosus.eu

AGROSUS

Önemli Avrupa mahsullerinde sürdürülebilir yabancı ot yönetimi için tarımsal-ekolojik stratejiler

Funded by the European Union

Bu proje, GA 101084084 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği'nin Horizon Europe araştırma ve yenilik programından fon almıştır

Ana sonuçlar

- Agroekolojik stratejilerin kararlaştırılması ve benimsenmesine aktif olarak katılan **paydaş ağı**.
- Avrupa'daki **en sorunlu yabancı otların** güncellenmiş bir listesi ve agroekolojik yaklaşımların benimsenmesini engelleyen faktörler de dahil olmak üzere **yabancı otlarla ilgili sorunlara** ilişkin raporlar.
- Avrupa genelinde ürün ve bölge bazında **en iyi agroekolojik yaklaşımlar** hakkında kılavuzlar.
- Robot ve dronların potansiyeli** ile ilgili tanıtım videoları çiftçilere ve danışmanlara yönelik erken yabancı ot tespiti.
- Agroekolojik yaklaşımların agronomik potansiyeli ve ekosistem hizmetlerinin sunumuna ilişkin **raporlar**.
- Agroekolojik yaklaşımların **çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerine** ilişkin raporlar.
- Avrupa tarımında agroekolojik yaklaşımların uygulanması için **paydaş tavsiyeleri**.
- Agroekolojik yaklaşımları desteklemek için tanımlama, tartışma ve nihai politika değişiklikleri yoluyla **bağlı kuruluşların** kabulünü teşvik etmek için paydaşlarla ağ.

Çok aktörlü yaklaşım

Paydaşlar, sürdürülebilir tarım için uluslararası kuruluşlar, araştırma enstitüleri ve çiftçi birlikleriyle bağlantılar kurarak çiftlik uzmanlığını, çözülmesi gereken sorunlara ilişkin yerel bilgiyi ve araştırma çalışmalarını somut sonuçlara yönlendirmek için gereken geri bildirim sağlayacaktır.

Bunun için, **14 Bölgesel Paydaş Topluluğu** (RSC) ve bunların **Ürün Bağlantılı Grupları** (24 CLG) proje sırasında üstlenilen eylemlerin **birlikte oluşturulması ve birlikte doğrulanması** için 11 biyocoğrafik bölgeyi kapsayan her bir deneysel birim etrafında (bölgesel düzeyde) oluşturulacaktır.

AGROSUS ortakları ve paydaşları, her bir biyocoğrafik bölgede uygulanacak agroekolojik stratejileri (kısa vadeli etkinin değerlendirilmesi için) **anketler, yüz yüze görüşmeler ve çalıştaylar** aracılığıyla birlikte tasarlayacak ve ayrıca her bir biyocoğrafik bölgede uygulanan stratejileri iyileştirmek için çalıştaylar aracılığıyla geri bildirim toplayarak agroekolojik stratejileri birlikte doğrulayacaktır.

Paydaşlarla işbirliği içinde, AGROSUS, 11 biyocoğrafik Avrupa bölgesinin her birinde en yaygın kullanılan herbisitleri, en sorunlu yabancı otları ve bunların yönetimi için çiftçilerin karşılaştığı sorunları tanıyacak ve çiftçilerin agroekolojik yaklaşımların benimsenmesini engelleyen **karar verme süreçlerini** etkileyen faktörleri belirleyecektir.

11 Biyocoğrafik bölgeler

14 Regional Bölgesel Paydaş Topluluğu

24 Mahsul Bağlantılı Gruplar

19 Birlikte oluşturma atölyeleri

38 Birlikte değerlendirme atölyeleri

68 Kısa vadeli tarım sistemleri

31 Mahsuller

3 TARIM SİSTEMİ 8 Konvansiyonel 8 Organik 1 Karma

10 TARLA BİTKİSİ

- Arpa
- Mısır
- Yulaf
- Patates
- Kolza
- Soya fasülyesi
- Ayçiçeği
- Tritikale
- Buğday
- Pamuk

9 BAĞÇE BİTKİSİ

- Aromatik bitki - 3 tür. (Rozet çiçeği, Labada, Sinir otu)
- Lahana
- Havuç
- Marul
- Kavun
- Domates
- Kabak

12 ÇOK YILLIK BİTKİ

- Badem
- Elma
- Kayısı
- Böğürtlen
- Muhallebi elması
- Findık
- Zeytin
- Portakal
- Şeftali
- Trabzon hurması
- Antep fıstığı
- Bağ